

DIABETIK RETINOPATIYANI DAVOLASHDA FENOFIBRAT QO'LLASH EFFEKTIVLIGINI BAHOLASH

Otaboyev Bobur Oybekovich

Urganch davlat tibbiyot instituti

Oftalmologiya mutaxassisligi magistranti

Ilmiy rahbar: Urganch davlat tibbiyot instituti

kafedra o'qituvchisi PhD

Xudaybergenov G'.U.

Urganch davlat tibbiyot instituti

Boburbekotaboyev98@gmail.com

Kirish. Qandli diabet dunyo sog'liqni saqlash tizimining eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Xalqaro diabet federatsiyasi (IDF Atlas, 2023) ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'yicha 537 milliondan ortiq inson qandli diabet bilan kasallangan bo'lib, 2050 yilga borib ushbu ko'rsatkich 1,3 milliard kishiga yetishi prognoz qilinmoqda. Qandli diabetning eng og'ir mikroangiopatik asoratlaridan biri diabetik retinopatiya hisoblanadi. Mazkur kasallik mehnatga layoqatli yoshdagi aholi orasida ko'rish qobiliyatining pasayishi va ko'rlikning asosiy sabablaridan biri sanaladi. Hozirgi vaqtda diabetik retinopatiyani davolashning asosiy usullaridan biri retinal lazer fotokoagulyatsiya bo'lib, u asosan kasallikning kechki bosqichlarida qo'llaniladi. Shu sababli kasallikning progresiyasini erta bosqichlarda to'xtatish va ko'rish funksiyalarini saqlab qolishga qaratilgan konservativ davolash usullarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda fenofibrat preparatining diabetik retinopatiya rivojlanishini sekinlashtirishdagi o'rni alohida qiziqish uyg'otmoqda. FIELD (2005) va ACCORD-Eye (2010) tadqiqotlari fenofibratning diabetik retinopatiya progresiyasini kamaytirishdagi ijobiy ta'sirini ko'rsatgan. Biroq ushbu preparatning mahalliy bemorlardagi klinik samaradorligini baholash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: diabetik retinopatiya, noproliferativ diabetik retinopatiya, fenofibrat, Traykor, OCT, HbA1c, mikroanevrizma, gemorragiya, ko'rish o'tkirligi.

Tadqiqot maqsadi. Noproliferativ diabetik retinopatiyalı bemorlarda fenofibrat guruhiga mansub Traykor preparatining klinik samaradorligini baholash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqotda noproliferativ diabetik retinopatiya tashxisi qo'yilgan 52 nafar bemor ishtirok etdi. Barcha bemorlar Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialida kuzatuv ostiga olindi. Bemorlarda quyidagi tekshiruv usullari qo'llanildi: vizometriya; tonometriya; biomikroskopiya; oftalmoskopiya; optik kogerent tomografiya (OCT); qonning biokimyoviy tekshiruvlari (HbA1c, lipid profili). Bemorlar 15 kun, 1 oy, 3 oy, 6 oy va 12 oy davomida dinamik kuzatildi. Olingan natijalarning statistik tahlili Studentning juftlangan t-mezoni yordamida amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari Fenofibrat preparatining diabetik retinopatiya klinik kechishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Korrektsiya bilan ko'rish o'tkirligi tadqiqot boshidagi $0,73 \pm 0,07$ ko'rsatkichdan bir yillik kuzatuv yakunida $0,75 \pm 0,03$ gacha oshdi. Ushbu o'zgarish statistik jihatdan ishonchli bo'lib, Student t-mezoni bo'yicha $p=0,000047$ ni tashkil etdi. Retinal o'zgarishlarni baholash natijasida mikroanevrizmalar soni o'rtacha 18,53 dan 14,06 gacha kamaygani aniqlandi ($p=6,09 \times 10^{-22}$). Gemorragiyalar soni 20,18 dan 15,23 gacha kamaydi ($p=1,16 \times 10^{-25}$). Qattiq eksudatlar soni esa 6,86 dan 5,18 gacha kamayib, yuqori statistik ishonchlilik darajasiga ega bo'ldi ($p=7,07 \times 10^{-26}$). Metabolik ko'rsatkichlar tahlili ham ijobiy natijalarni ko'rsatdi. HbA1c miqdori 8,60 % dan 8,04 % gacha pasaydi ($p=1,30 \times 10^{-16}$). Ushbu natijalar fenofibratning nafaqat gipolipidemik, balki retinoprotektiv ta'sirga ham ega ekanligini ko'rsatadi. OCT natijalari bo'yicha foveal qalinlik tadqiqot boshida o'rtacha 173,26 mkm ni tashkil qilgan bo'lsa, kuzatuv yakunida 176,92 mkm ga teng bo'ldi. Biroq ushbu farq statistik jihatdan ishonchli emasligi aniqlandi ($p=0,059$).

Shunga qaramasdan, retinal strukturalarning barqarorlashuvi va patologik o'zgarishlar progresiyasining sekinlashuvi kuzatildi.

Xulosa:

1. Traykor (fenofibrat) preparatini qo'llash noproliferativ diabetik retinopatiyalı bemorlarda ko'rish funksiyalarining yaxshilanishiga olib keldi.
2. Preparat qo'llanilgandan so'ng mikroanevrizmalar, retinal gemorragiyalar va qattiq ekssudatlar sonining statistik jihatdan ishonchli kamayishi kuzatildi.
3. HbA1c va lipid almashinuvi ko'rsatkichlarining yaxshilanishi fenofibratning metabolik samaradorligini tasdiqladi.
4. Traykor preparatini noproliferativ diabetik retinopatiyani kompleks davolash sxemasiga kiritish klinik jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi.